

Fragebogen zum MOOC DigiSkills für alle – Machen Sie sich fit für die digitale Welt!

Der MOOC (Massive Open Online Course) „DigiSkills für alle – Machen Sie sich fit für die digitale Welt“ wird seit 1.3.2021 auf iMooX.at angeboten und richtet sich an deutschsprachige Arbeitnehmer:innen, die ihre digitalen Kompetenzen verbessern möchten. Der MOOC ist eine Kooperation von abif, GPA-djp und der Technischen Universität Graz.

Der Online-Kurs besteht aus mehreren Lektionen mit Videos, weiterführender Literatur und Quizzes. Um ein Zertifikat über den MOOC-Abschluss zu erhalten, muss das Quiz am Ende jeder Lektion bestanden werden sowie der untenstehende verpflichtende Fragebogen ausgefüllt werden.

Der Fragebogen dieses MOOC besteht aus 32 Fragen, die direkt online beantwortet werden können. Mit Stand 29.11.2021 haben 700 Kursteilnehmer:innen den Fragebogen ausgefüllt.

Ein allgemeiner Hinweis zu den Inhalten des Fragebogens: Der Allgemeine Teil des Fragebogens wurde seither überarbeitet, um potentiell diskriminierende Antwortoptionen zu vermeiden (Hinzufügen weiterer Geschlechteroptionen, Entfernung von Auswahlmöglichkeiten wie „arbeitsunfähig“). Bei einem eventuellen Neustart des MOOCs wird der überarbeitete Fragebogen zum Einsatz kommen.

Allgemeiner Teil

- Geschlecht
 - männlich
 - weiblich
- Geburtsjahr: [Freitext]
- Höchste abgeschlossene Ausbildung:
 - Kein Schulabschluss
 - Volksschule/Hauptschule/Neue Mittelschule
 - Fachschule/Lehre
 - Matura/Berufsreifeprüfung
 - Bachelorstudium
 - Diplom- und Masterstudium
 - Doktoratsstudium
- Ich bin momentan (Mehrfachnennungen möglich):
 - Vollzeit berufstätig
 - Teilzeit berufstätig
 - Geringfügig beschäftigt
 - Selbstständig
 - in einer Berufsausbildung
 - Schüler/in
 - Studierende/r
 - Karenziert
 - Arbeitssuchend
 - Pensioniert
 - arbeitsunfähig
- Welcher Berufsgruppe sind Sie zugehörig oder waren sie zuletzt zugehörig?
 - im pädagogischen Feld tätig (Trainer:in, Lehrer:in, Bildungsmanager:in)
 - Handwerk-Technik
 - Büro-Kaufmännisch, Verwaltung
 - Soziales und Gesundheit
 - Andere Berufsgruppe: [Freitext]

- Heimatgemeinde in
 - Österreich
 - Deutschland
 - Schweiz
 - Andere

- Hauptwohnsitz:
 - Stadt über 100 000 Einwohner/innen
 - Stadt von 20 000 bis 100 000 Einwohner/innen
 - Stadt von 5 000 bis 20 000 Einwohner/innen
 - Ortschaft von 2 500 bis 5 000 Einwohner/innen
 - Ortschaft bis zu 2 500 Einwohner/innen

Gründe für die Teilnahme an diesem Online-Kurs

Anmerkung: Die folgenden Aussagen sollen auf einer Skala von 1-5 bewertet werden.

(1 = trifft voll und ganz zu, 2= trifft eher zu, 3 = teils teils, 4= trifft eher nicht zu, 5 = trifft gar nicht zu)

- Ich bin am Kursthema generell interessiert.
- Mich interessiert die/der Vortragende/r.
- Das Thema ergänzt meine derzeitige Ausbildung.
- Der Kurs ist Teil meiner Ausbildung.
- Ich habe Interesse an einer Zusatzausbildung.
- Das Thema ergänzt meine derzeitige berufliche Tätigkeit.
- Ich möchte mich beruflich neu orientieren.
- Ich möchte Erfahrungen mit Online-Ausbildungen sammeln.
- Aufgrund meiner Berufstätigkeit sind Online-Kurse für mich optimal.
- Aufgrund eines körperlichen Handicaps sind Online-Kurse für mich optimal.
- Aufgrund meines Wohnortes sind Online-Kurse für mich optimal.
- Aufgrund meiner Betreuungspflichten sind Online-Kurse für mich optimal.
- Ich möchte das Erlernte an Mitarbeiter:innen/Kolleg:innen weitergeben.
- Ich möchte das Erlernte an Kund:innen/Klient:innen weitergeben und die Kursinhalte selbst weiterverwenden.
- Ich möchte das Erlernte an Familie/Freund:innen/Bekannte weitergeben.
- Weitere Gründe sind für mich: [Freitext]

Bewertung des Kurses und der Inhalte

Anmerkung: Die folgenden Themen sollen nach dem österreichischen Schulnotensystem bewertet werden.

(1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = genügend, 5 = nicht genügend)

- Wie bewerten Sie die Inhalte des Kurses?
- Wie bewerten Sie die methodische Umsetzung (durch Videos, Arbeitsheft, Quizze, Begleitgruppen, Forum) des Kurses?

- Was soll bei nochmaliger Durchführung des Kurses verändert werden? [Freitext]
- Das hat mir am besten gefallen: [Freitext]
- Gar nicht gefallen hat mir: [Freitext]

Anmerkung: Die folgenden Aussagen sollen auf einer Skala von 1-5 bewertet werden.

(1 = trifft voll und ganz zu, 2= trifft eher zu, 3 = teils teils, 4= trifft eher nicht zu, 5 = trifft gar nicht zu)

- Die Weiterbildung hat positive Auswirkungen auf meinen privaten Alltag.
- Die Weiterbildung hat positive Auswirkungen auf meinen Arbeitsalltag.
- Ich konnte das Erlernte bereits außerhalb des Kurses anwenden.

abif, iMooX.at

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).